

AutoVision

Experiment

**SAE
LEVEL 4™** **SAE
LEVEL 5™**

Le passager n'a jamais
besoin de conduire**

 0-9

Transporte jusqu'à 9 personnes
(Catégorie M1*)

2050

Date de déploiement
massif approximatif

Partagé

Privé

Phase de **Questionnaire 1/3**

? Questionnaire

PARTICIPANT #

LES 19 THÈMES D'IMPACTS

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| ⚠ Conflits et crimes | 🏠 Santé et bien-être | 👥 Changements démographiques | ⚡ Énergie |
| 🏠 Identité et héritage culturels | 📊 Stratification | 🚗 Partage des transports | 🕒 Temps |
| 🗣 Réseaux et communication | 👤 Genre | 🚦 Trafic | 📏 Distance |
| 👤 Droits humains | 🎓 Éducation | 🅑 Parking | 🕒 Vitesse |
| 👤 Emploi | 👤 Famille | 🌿 Environnement | |

🚗 LE CONCEPT À ANALYSER

Citroën a dévoilé en 2021 son nouveau concept de mobilité urbaine : la **Citroën Autonomous Mobility Vision**. Cette solution offre une nouvelle forme de mobilité urbaine partagée, électrique et autonome conçue pour optimiser et réenchanter les déplacements en ville.

🗨 CONSIGNE

À partir de la vidéo de présentation du concept Citroën et en vous aidant des 19 thèmes, imaginez les impacts potentiels du véhicule. Les impacts doivent être liés à des spécificités du véhicule autonome et peuvent être positifs ou négatifs.

- **Augmentation du nombre de déplacements**
- **Diminution du sentiment de sécurité des passagers**
- **Augmentation des opportunités d'emploi**

 VIDEO

 LOOP VIDEO

Partie 1 1h10

Partie 2 1h10

Votre rôle

Responsable de la stratégie d'un grand groupe automobile

Votre objectif

Rédiger un brief de conception de véhicule autonome

Pour qui ?

Équipe de concepteurs / designers

Design Brief

PROFIL

Rural
Une personne qui vit dans une zone rurale, parcourant de longues distances moyennes, avec une faible densité de population.

MODE D'UTILISATION

Privé
La personne utilise son propre véhicule.

USAGES

- Le passager travaille pendant le transport
- Le passager dort pendant le transport

AVERTISSEMENTS

- La séparation entre vie professionnelle et vie privée peut diminuer
- Les émissions de CO2 peuvent augmenter

Design Brief

PROFIL

Voyageur
Une personne qui voyage sur de longues distances, doit être capable de transporter beaucoup de bagages.

MODE D'UTILISATION

Partagé (VTC)
Le véhicule n'appartient pas à l'utilisateur, mais est partagé avec d'autres personnes (fonctionnement similaire à un taxi).

USAGES

- Le passager travaille pendant le transport
- Le passager dort pendant le transport

AVERTISSEMENTS

- La séparation entre vie professionnelle et vie privée peut diminuer
- Les émissions de CO2 peuvent augmenter

Design Brief

PROFIL

Citadin
Une personne qui vit et travaille en ville, parcourant de courtes distances chaque jour dans un environnement à forte circulation.

MODE D'UTILISATION

Partagé (covoiturage)
Utilisation partagée en covoiturage (par exemple une petite navette autonome).

USAGES

- Le passager travaille pendant le transport
- Le passager dort pendant le transport
- Le véhicule ramasse un objet sans passager

AVERTISSEMENTS

- La séparation entre vie professionnelle et vie privée peut diminuer
- Les émissions de CO2 peuvent augmenter

Imposé dans l'expérience

À vous de jouer

Explications

Déroulement

Brainstorming 15 minutes

Usage

DESCRIPTION DE L'USAGE

Un enfant fait ses devoirs dans le véhicule en rentrant chez lui

Usage

DESCRIPTION DE L'USAGE

Le véhicule va chercher le passager à la fin de son parcours de sport (VTT, parapente)

Usage = Ce qui est rendu possible **OU** ce qui est modifié par le véhicule autonome
Un seul usage par feuille

Explications

Déroulement

 Brief de conception 15 minutes

Design Brief B

PROFIL

Rural

Une personne qui vit dans une zone rurale, fait des trajets quotidiens de distances moyennes, avec une faible densité de trafic.

MODE D'UTILISATION

Privé

La personne utilise son propre véhicule, qu'il ne partage pas.

Usage

DESCRIPTION DE L'USAGE

Un enfant fait ses devoirs dans le véhicule en rentrant chez lui

Usage

DESCRIPTION DE L'USAGE

Le véhicule va chercher le passager à la fin de son parcours de sport (VTT, parapente)

Explications

Déroulement

Brief de conception 20 minutes

INTÉGRATION AU BRIEF DE CONCEPTION
Souhaitez-vous intégrer cet usage à votre brief de conception ?

INTÉGRER REJETER

LISTE D'AVERTISSEMENTS — OU JUSTIFICATIONS SI REJET

Attention car l'enfant est sans surveillance

⚠ Ne pas utiliser ce côté de la fiche pendant la phase de Brainstorming

INTÉGRATION AU BRIEF DE CONCEPTION
Souhaitez-vous intégrer cet usage à votre brief de conception ?

INTÉGRER REJETER

LISTE D'AVERTISSEMENTS — OU JUSTIFICATIONS SI REJET

Augmentation des émissions de CO2 à vide

⚠ Ne pas utiliser ce côté de la fiche pendant la phase de Brainstorming

Design Brief **C**

PROFIL
Voyageur
Une personne qui voyage sur de longues distances chaque week-end. La personne doit être capable de transporter beaucoup de bagages et de privilégier le confort.

MODE D'UTILISATION
Partagé (VTC)
Le véhicule n'appartient pas à l'utilisateur, mais il ne partage pas le voyage avec d'autres personnes (fonctionnement similaire à un taxi).

LISTE D'AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Plus de pollution sonore avec ce mode d'utilisation

Phase de **Brainstorming**

Imaginez des usages du véhicule autonome

 Ne pas retourner les fiches usage dans cette partie (pas d'avertissements)

Usage

≡ DESCRIPTION DE L'USAGE

Un enfant fait ses devoirs dans le véhicule en rentrant chez lui

Usage

≡ DESCRIPTION DE L'USAGE

Le véhicule va chercher le passager à la fin de son parcours de sport (VTT, parapente)

Usage

≡ DESCRIPTION DE L'USAGE

Le passager participe à une réunion pendant le transport

Phase de **Brief de conception**

Définissez votre brief de conception en essayant de prendre en compte les impacts à long terme du véhicule autonome

 Vous pouvez encore ajouter des usages

 Par vos choix, vous engagez la responsabilité de Stellantis

“Intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes”*

Phase de **Questionnaire 2/3**

- **Augmentation du nombre de déplacements**
- **Diminution du sentiment de sécurité des passagers**
- **Augmentation des opportunités d'emploi**
- **Nouvel impact**
- **Nouvel impact**
- **Nouvel impact**
- **Nouvel impact**
-
-
-
-
-
-
-
-

 LOOP VIDEO

Partie 1 1h10

Partie 2 1h10

AutoVision

Un garde-fou pour éviter des conséquences
indésirables du véhicule autonome

Démo

Phase de **Découverte de l'outil AutoVision**

Participant

PRÉNOM NOM

Pour utiliser l'outil AutoVision, accédez à la page : www.notion.so/login

E-MAIL

xxxx@icloud.com

MOT DE PASSE

participantXX

Phase de **Brief de conception**
Avec l'outil AutoVision

Reprenez vos briefs de conception en vous appuyant sur l'outil AutoVision

 Par vos choix, vous engagez la responsabilité de Stellantis

The image shows three overlapping design brief cards from the AutoVision tool. Each card has a header section for integration, a list of warnings or justifications, and a specific design brief entry.

Card 1 (Left):

- Header: INTÉGRATION AU BRIEF DE CONCEPTION. Souhaitez-vous intégrer cet usage à votre brief de conception ?
- Buttons: INTÉGRER, REJETER (circled in blue).
- Section: LISTE D'AVERTISSEMENTS — OU JUSTIFICATIONS SI REJET
- Text: Diminution du sentiment de sécurité car le véhicule reste immobilisé
- Text: Nouvelle justification trouvée
- Footer: Ne pas utiliser ce coté de la fiche pendant la phase de Brainstorming

Card 2 (Middle):

- Header: INTÉGRATION AU BRIEF DE CONCEPTION. Souhaitez-vous intégrer cet usage à votre brief de conception ?
- Buttons: INTÉGRER, REJETER
- Section: LISTE D'AVERTISSEMENTS — OU JUSTIFICATIONS SI REJET
- Text: Trop dangereux pour la sécurité des passagers
- Text: Nouvelle justification trouvée
- Footer: Ne pas utiliser ce coté de la fiche pendant la phase de Brainstorming

Card 3 (Right):

- Header: Design Brief C
- Section: PROFIL
- Text: Voyageur
- Text: Une personne qui voyage sur de longues distances chaque week-end. La personne doit être capable de transporter beaucoup de bagages et de privilégier le confort.
- Section: MODE D'UTILISATION
- Text: Partagé (VTC)
- Text: Le véhicule n'appartient pas à l'utilisateur, mais il ne partage pas le voyage avec d'autres personnes (fonctionnement similaire à un taxi).
- Section: LISTE D'AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
- Text: Plus de pollution sonore avec ce mode d'utilisation
- Text: Nouvel avertissement trouvé

Phase de **Questionnaire 3/3**

- Augmentation du nombre de déplacements
- Diminution du sentiment de sécurité des passagers
- Augmentation des opportunités d'emploi
- Impact
- Impact
- Impact
- Impact
- **Nouvel impact**
- **Nouvel impact**
- **Nouvel impact**
-
-
-
-

 LOOP VIDEO

Phase de **Feedback sur l'outil**

? Feedback sur l'outil

PARTICIPANT #

QUESTION 1

L'utilisation de l'outil vous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances sur les impacts du véhicule autonome.

- Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Neutre Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

QUESTION 2

Citez une ou plusieurs connaissances que vous pensez avoir acquise grâce à l'outil (par exemple une connaissance qui vous a particulièrement interpellé).

QUESTION 3

L'utilisation de l'outil vous a permis de construire un design brief susceptible de générer moins d'impacts indésirables.

- Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Neutre Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

QUESTION 4

Que vous a apporté l'outil dans la création du design brief ?

 Discussion

Fin de l'expérience

Robin Lecomte
PhD Student
Stellantis / LGI / CRD

Guillaume Thibaud
Tuteur industriel
Stellantis

Bernard Yannou
Directeur de thèse
LGI — CentraleSupélec

Roland Cahen
Co-directeur de thèse
CRD — ENSCi & ENS Paris-Saclay